

LA CONSOCIAZIONE ALBERI E MAIS NELLA PIOPPICOLTURA IN ANDALUSIA-SPAGNA

1. Mais appena piantato. Piantagione di pioppi, Santa Fe Granada 2. Mais piantato tra i filari di pioppi, Santa Fe, Granada 3. Mais primo anno, vicino al raccolto, Santa Fe, Granada

IL COSA E IL PERCHÉ

La coltivazione dei pioppi nella provincia di Granada offre una serie di benefici che vanno dal miglioramento ecologico dell'ambiente alla promozione economica e sociale della zona. La loro capacità di adattarsi alle diverse condizioni, il loro contributo alla sostenibilità e il loro potenziale come fonte di reddito rendono i pioppi un'opzione colturale preziosa per gli agricoltori e la comunità in generale.

Un'azienda ha inserito la coltivazione del mais nel sesto d'impianto di un pioppeto. Questa pratica, già in uso nel passato nella zona di Vega de Granada, consisteva nel coltivare diversi prodotti orticoli tra i filari di pioppeti durante il primo anno di produzione. Oggi, a causa dell'industrializzazione della produzione, questa pratica è scomparsa praticamente in tutta l'area, ma alcuni agricoltori l'hanno recuperata e trasformata in una innovazione produttiva.

AFFRONTARE LE SFIDE

Nell'azienda agricola oggetto di studio sono attualmente presenti 125 ettari di pioppi suddivisi in appezzamenti di dimensioni comprese tra 10 e 15 ettari, di cui uno viene tagliato ogni anno. I pioppi, che hanno un ciclo produttivo di 10 anni, vengono piantati alla fine di febbraio, mentre il mais viene seminato a metà aprile, sfruttando l'umidità fornita dall'irrigazione che i pioppi ricevono in questoperiodo. Allo stesso tempo, il mais fornisce una copertura essenziale del terreno per lo sviluppo del pioppo all'inizio della sua crescita.

In questo caso, il mais viene piantato in file, circa 4 file di mais per linea di pioppo, lasciando abbastanza spazio tra i pioppi per garantire che entrambe le colture possano crescere senza competere per la luce e le sostanze nutritive. Ciò comporta che circa il

30% del terreno agricolo tra i filari dei pioppi non è usato, tuttavia la resa di mais nel primo anno dei pioppi è di 10 tonnellate ad ettaro. Nel secondo anno, a causa dell'ombra fornita dai pioppi, la resa del mais si riduce a 6 ton. ad ettaro. L'elevata redditività del mais consente una maggiore efficienza nell'uso del suolo.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Parole chiave : Mais, Pioppo,
Agroforestazione, Interfilare

Funded by
the European Union

VANTAGGI

Questo sistema garantisce che entrambe le colture possano crescere senza competere per la luce e le sostanze nutritive. Essendo alberi a crescita rapida, i pioppi forniscono ombra al mais, che aiuta a ridurre la temperatura del suolo e probabilmente anche l'evapotraspirazione, favorendo così lo sviluppo del mais durante le calde giornate estive.

Questo modello agricolo consente agli agricoltori di diversificare il proprio reddito. Mentre i pioppi possono essere raccolti ogni 10 anni per la produzione di legname, il mais può essere raccolto ogni anno. Ciò fornisce un flusso costante di reddito e riduce il rischio economico.

Piantare mais tra i filari di pioppo, come sistema agroforestale, offre molteplici vantaggi ambientali, economici e agricoli. Questo sistema combina colture agricole con alberi di alto valore, come i pioppi, ottimizzando così l'uso di spazi e risorse. L'uso del suolo è migliorato attraverso l'uso efficiente dello spazio tra i filari di pioppo che altrimenti sarebbe inutilizzato. La combinazione della produzione di legno di pioppo con la produzione di mais ha un impatto sull'aumento della produttività del suolo.

Questo sistema protegge più efficientemente il terreno rispetto alla monocoltura del pioppo, ed aumenta l'efficienza d'uso dell'acqua, in quanto le radici dei pioppi stabilizzano il terreno, prevenendone l'erosione, soprattutto su terreni in pendenza. Aiuta anche a preservare l'umidità del suolo, poiché i pioppi fungono da barriera per ridurre l'evaporazione a vantaggio del mais in tempi di siccità. Le radici degli alberi migliorano la porosità e la ritenzione dei nutrienti nel terreno.

Con questa gestione, il reddito è diversificato. Gli agricoltori ottengono il loro reddito sia dal raccolto di mais che dalla vendita del legno o della biomassa dei pioppi, e combinando le due colture riescono a ridurre al minimo i costi di irrigazione.

Questo sistema agroforestale è un'opzione interessante per combinare la sostenibilità ambientale con la produttività agricola.

More Information(web):

<https://chopomarjal.es/> <https://life-woodforfuture.eu/>

ANA VICTORIA CAMPOS GALISTEO, LAURA MORENO CARBONELL

Agency for the Management of Agriculture and Fisheries of Andalusia

anav.campos@juntadeandalucia.es

laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.

IN EVIDENZA:

- **Al giorno d'oggi, l'industrializzazione della produzione ha portato alla scomparsa dell'agro-silvicoltura praticamente in tutta l'area, ma alcuni agricoltori l'hanno recuperata e trasformata in una strategia produttiva.**
- **In questo caso, il mais viene piantato in file, circa 4 file di mais tra i filari di pioppo, lasciando abbastanza spazio tra i pioppi per garantire che entrambe le colture possano crescere senza competere per la luce e le sostanze nutritive.**
- **Questo modello agricolo consente agli agricoltori di diversificare il proprio reddito. Mentre i pioppi possono essere raccolti ogni 10 anni per la produzione di legname, il mais può essere raccolto ogni anno.**

Vivaio di pioppi, Santa Fe Granada, anno 0